

Fotonica in Gioco

Bando del concorso

Introduzione

Fotonica in Gioco è un concorso a premi aperto agli studenti di tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado Italiane. Possono partecipare singoli studenti o gruppi formati da studenti di una singola classe, di più classi o anche di classi di scuole diverse. In ogni caso è richiesta la partecipazione di uno o più insegnanti di riferimento.

Lo scopo del concorso è la creazione di un gioco da tavolo originale che tratti i temi della fotonica e della luce in tutti gli aspetti possibili (luce e scienza, tecnologia, applicazioni, arte, spettacolo, colore, cultura, risparmio energetico, informazione ecc.).

Viene proposto dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito del Progetto Europeo Photonics4All ed è inserito nelle attività dell'Anno Internazionale della Luce 2015 patrocinato dall'UNESCO.

Per partecipare è necessario:

- preiscriversi inviando una email a fotonicaingiochi@ifn.cnr.it, segnalando la scuola di provenienza e l'interesse a partecipare (non vincolante).
- Ideare, realizzare e provare il prototipo di un gioco originale sui temi della luce e della fotonica.
- Spedire il prototipo insieme al modulo d'iscrizione entro il **31 gennaio 2016**.

Nel periodo marzo/aprile 2016 verranno selezionati i tre giochi migliori che riceveranno un premio di 600 euro come contributo da spendere in attività didattiche.

La cerimonia di premiazione avverrà a Venezia nel settembre/ottobre 2016 in occasione del *Premio Archimede*, il prestigioso concorso per inventori di giochi da tavolo.

Per maggiori informazioni: www.fotonicaingiochi.it

Partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario:

1) Il prima possibile: preiscriversi al concorso inviando una email a fotonicaingiochi@ifn.cnr.it, segnalando la scuola di provenienza e l'interesse a partecipare. La preiscrizione non è vincolante.

2) Entro il 31 gennaio 2016:

- Compilare ed inviare via email una copia del modulo di iscrizione (in formato Word o PDF) a fotonicaingiochi@ifn.cnr.it.
- Preparare il prototipo del gioco, chiuso in una scatola riapribile, completo di ogni parte necessaria per giocare compreso il regolamento. Sulla scatola devono essere indicati il nome del gioco, il nome della scuola (o delle scuole) e della classe (o delle classi) partecipanti ed il nominativo dell'insegnante di riferimento (con numero di telefono ed email).
- Spedire il prototipo insieme ad una copia del modulo di iscrizione stampato e firmato a:

IFN-CNR

**c/o Fotonica in Gioco
via Cineto Romano, 42
00156, Roma**

L'organizzazione non si assume responsabilità in caso di smarrimento dei prototipi dovuto a problemi postali. I prototipi dei giochi non saranno restituiti.

Costo di partecipazione

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Restano a carico dei partecipanti le spese per la realizzazione dei prototipi e le spese di spedizione.

Requisiti

I giochi presentati dovranno rispondere ai seguenti requisiti, nel caso contrario verranno esclusi dal concorso:

Partecipanti

- Possono partecipare singoli studenti, classi o gruppi di studenti.
- Tutti i partecipanti devono essere studenti di una (o più) Scuole Secondarie di Secondo Grado Italiane.
- Deve essere sempre indicato almeno un insegnante di riferimento.

Il gioco

- Deve essere originale ed inedito.
- Non deve durare più di 90 minuti.
- Deve essere legato alle tematiche della luce e della fotonica.

Il regolamento

- Deve essere scritto in italiano e stampato.
- Deve essere chiaro, facilmente comprensibile e completo, possibilmente corredato di figure ed esempi.
- Deve indicare l'elenco dei materiali ed il numero massimo e minimo di giocatori.
- Non può eccedere le 10 000 battute.

Il prototipo

- Deve presentare tutte le parti necessarie per giocare.
- Deve essere funzionale, cioè deve permettere alla giuria di giocare senza problemi.
- Tutte le parti devono essere contenute in una scatola di cartone rigido richiudibile, non troppo grande o pesante (sulla falsariga dei giochi in scatola in commercio).
- Le parti devono essere ben confezionate e suddivise in modo da facilitare i preparativi del gioco.
- Non è necessario un aspetto professionale: l'aspetto grafico è subordinato alla funzionalità.

Premiazione

Nel periodo febbraio/marzo 2016 la giuria di selezione, costituita da esperti dell'IFN-CNR con il supporto di Studiogioco (organizzatrice del Premio Archimede), giudicherà i prototipi partecipanti e selezionerà i tre giochi migliori secondo i criteri di valutazione indicati nel seguito.

Ogni squadra selezionata riceverà un premio di 600 euro. La somma sarà erogata alle scuole di provenienza e dovrà essere utilizzata come contributo per attività didattiche (acquisto di materiale didattico, contributo per visite di istruzione, organizzazione di conferenze, ingresso a festival, musei o mostre ecc.) secondo le proposte dalla squadra ed a favore di tutte le classi di provenienza. In caso di partecipazione di più classi o scuole il contributo sarà suddiviso in parti uguali.

I tre giochi migliori parteciperanno alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Venezia nel settembre/ottobre 2016 in occasione del Premio Archimede 2016 per inventori di giochi. La giuria di Fotonica in Gioco provvederà a stilare la classifica finale (dichiarando il primo, secondo e terzo gioco classificato) e durante la cerimonia avverrà la premiazione ufficiale con la consegna dei trofei e degli attestati.

Criteri di valutazione

Per la valutazione dei giochi verranno considerate le seguenti caratteristiche:

- Originalità del meccanismo di gioco
- Giocabilità
- Divertimento
- Corretta introduzione delle tematiche legate alla luce ed alla fotonica
- Capacità di illustrare e spiegare concetti legati ai temi della luce
- Interazione fra i giocatori
- Pertinenza dell'ambientazione
- Qualità del prototipo

17 settembre 2015